

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi
Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING ARIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назоқат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Djabborova Adolatxon Kazakbayevna-
Urganch davlat pedagogika instituti,
Tarix va geografiya kafedrasida o'qituvchisi,
E-mail: jabbarovaadolat5@gmail.com

**XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN
MAROSIMLARNING AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA
ULARNING MILLIY MENTALITETGA TA'SIRI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132411>

ANNOTATSIYA

Maqolada Xorazm vohasi ziyoratgohlarda o'tkaziladigan marosimlar, ziyorat qoidalari, an'anaviy ma'naviy madaniyatda tutgan o'rni va ularning milliy mentalitetimizga ta'siri haqida o'rganiladi va tahlil qilinadi. Shuningdek, qadimgi Xorazmning tarixiy o'rning yoritilishi unga birqancha soha olimlarining qiziqishlari va intilishlari natijasi bilan o'z izohini topadi. Ushbu hudud ziyoratgohlar va an'anaviy marosimlari bilan juda mashhur. Jahon etnologiyasida ham etnoslarning milliy madaniyatini o'rganish muhim ahamiyat kasb qilib kelmoqda

Kalit so'zlar: Xorazm ziyoratgohlari, an'anaviy marosimlar, ziyorat odobi, madaniy urf-odatlar, ziyorat.

Адолатхон Казакбаевна Джабборова-
Преподаватель кафедры Истории и географии,
Ургенчский государственный педагогический институт

**РОЛЬ ЦЕРЕМОНИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА МЕСТАХ ПАЛОМНИЧЕСТВА В
ХОРЕЗМСКОМ РЕГИОНЕ В ТРАДИЦИОННОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ И ИХ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ**

ANNOTATSIYA

В статье изучается и анализируется Хорезмский оазис относительно обрядов, проводимых в святынях, правил паломничества, его места в традиционной духовной культуре и их влияния на наш национальный менталитет. Также освещение исторического места древнего Хорезма находит свое объяснение в результате интересов и стремлений ученых в нескольких областях. Этот район очень известен своими святынями и традиционными церемониями. В мировой этнологии приобретает все большее значение изучение национальной культуры этносов.

Ключевые слова: святыни Хорезма, традиционные обряды, паломнический этикет, культурные традиции, паломничество.

Adolatxon Kazakbayevna Djabborova-
teacher at the Department of History and geography,
Urgench State Pedagogical Institute

THE ROLE OF CEREMONIES HELD AT PILGRIMAGE SITES IN THE KHOREZM REGION IN TRADITIONAL SPIRITUAL CULTURE AND THEIR IMPACT ON NATIONAL MENTALITY

ABSTRACT

The article studies and analyzes the Khorezm oasis regarding the rituals performed in the shrines, the rules of pilgrimage, its place in traditional spiritual culture and their influence on our national mentality. Also, the coverage of the historical site of ancient Khorezm finds its explanation as a result of the interests and aspirations of scientists in several fields. This area is very famous for its shrines and traditional ceremonies. In world ethnology, the study of the national culture of ethnic groups is becoming increasingly important..

Keywords: Shrines of Khorezm, traditional rituals, pilgrimage etiquette, cultural traditions, pilgrimage

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Insoniyat hayotida ziyoratgohlarning o'rni va ahamiyati eng oliy qadriyat sifatida ko'riladi. Ma'naviy merosimizda o'zbek xalqining an'analari urf odatlari, ziyoratgohlar bilan bog'liq madaniyatimiz, ulardagi belgi ramzlarning ma'nolari ifodalanishi ayni vaqtda insoniyat madaniyatining muhim komponentlardan biri hisoblanadi. Ziyoratgohlar ulardagi belgilar ramzlar, har bir xalqning milliy ruhiyatini o'zida aks ettirgan, tarixda sodir bo'lgan voqealar, to'qnashuvlar, tabiatda sodir bo'lgan tabiiy ofatlar, iqtisodiy, ijtimoiy, oilaviy muammolarni hal qilish, ularga yechim topishda ahamiyati g'oyat kattadir.

Har bir xalqning o'ziga xos an'analari va madaniyati bo'lib, Xorazm vohasida ham o'tkaziladigan ziyoratgoh marosimlari xalqning madaniy hayotida juda muhim ro'l o'ynaydi. Aslida ziyoratgohlar insoniyat hayotida din, e'tiqod, urf-odatlar, ananalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, xalqning ijtimoiy va ruhiy hayotida alohida o'ringa ega. Bu ananaviy marosim va urf odatlar davomida milliy mentalitetning muhim jihatlari, misol uchun milliy birlik, o'zaro hurmat va xayr-sahovat qadriyatlari namoyon bo'ladi. Bu ziyoratgohlar faqatgina diniy joylar emas, balki ijtimoiy muhitni yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ular odamlarni o'zaro birlikda yashashga undaydi, tarixiy xotiralarni o'zida saqlaydi va kelajakda yoshlarga milliy urf odatlarimizni yetkazishda alohida o'rin tutadi.

Vatanimiz mustaqillikka erishgandan keyin ajdodlarimizning ko'p asrlar davomida yaratilib kelinayotgan bebaho ma'naviy va madaniy merosimizni tiklash davlatimizning eng muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonning barcha viloyatlari o'zining alohida tarixiy ko'rinishi va qadimiy tarixi ziyoratgohlari ulardagi belgi ramzlarning ifodalanishi bilan ajralib turadi. Shu o'rinda Xorazm ham sharq bilan g'arbni, shimol bilan janubni bir biriga bog'lab turuvchi zanjir vazifasini bajarib, o'troq dehqonchilik, davlatchilikning ilk taraqqiy topgan hududlardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Hukmdorlar tomonidan ziyoratgohlarga borish, Qur'on tilovat qilish, obodonlashtirish ishlari olib borilgan nafaqat hukmdorlar balki mahalliy aholi ham ziyoratgoh va muqaddas qadamjolarini hurmat qilishgan, turli xil marosimlar o'tkazilgan bu marosimlar ba'zilar hozirgi kunga qadar yetib kelgan va avloddan avlodga o'tib kelmoqda.

Shuningdek Xiva xonligida ham hukmdorlarning hayotida ziyoratgohlar katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bundan tashqari Najmiddin Kubro, Sulton Uvays, Pahlavon Mahmud, Ismamut ota, Shayx Jalil ziyoratgohlari maydoni ham saylgoh marosimlar o'tkazishda va shu bilan birga xalqning hukmdor bilan muloqot qilishdagi qorogoh bo'lib ham xizmat qilgan.

Shu o'rinda aytish joizki Xiva xonlaridan bo'lmish Ollqulixon Buxoro va Eron sarhadlariga yurish qilganida, janubiy hududlarni aylanish bilan birga shu hududdagi yani Hazaraspning Pitnak qal'asida to'xtaganda bu yerdagi muqaddas qadamjolarini ham ziyorat qilgan[1].

XX asr boshlarida shu davrlarda xiva xoni Muhammad Raximxon II buyrug'i bilan Alloyor ibn Xudayberdi tomonidan yozilgan "Riyoz al-zokirin" taskirasida Xiva xonligida joylashgan ziyoratgohlar va mashhur bo'lgan avliyolar to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tigan.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Ko'hna va qadimiy Xorazm vohasi O'zbekistonning qadimiy ma'naviy madaniyatga boy bo'lgan hududlardan biri deya e'tirof etiladi. Xorazm yuksak darajadagi madaniyati rivojlangan me'moriy obidalar va ziyoratgohlar ko'pligi, urf odatlari, dehqonchilik, shaharsozlik, gullagan san'at, hunarmandchilik, bilan ajralib turadi. Mashaqqatli arxeologik va tarixiy tadqiqotlar natijasida qadimgi Xorazmning tarixiy o'rnining yoritilishi unga birqancha soha olimlarining qiziqishlari va intilishlari natijasida bilan o'z izohini topadi. Ushbu hudud ziyoratgohlar va an'anaviy marosimlari bilan juda mashhur.

Ziyorat qilish turli davrlarda ham urf bo'lgan ana'nalardan biridir. Shuningdek Abu Rayhon Beruniyning 1000-yilda yozilgan "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida ham turli xalqlarning an'ana, urf odatlari, ularning kelib chiqishi, xayit bayramlari, ularning o'tkaziladigan kunlari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan [2].

Yurtimizda o'rta asrlarda ham ziyoratgohlar va avliyolarni o'rganishga qiziqishlar katta bo'lgan. Shu jumladan Xorazm elida mashhur bo'lgan Sulton Uvays Qaraniy (626-657-yillar) va Yusuf Hamadoniy (1048-1138 yillar) singari bir qancha avliyo va ularning xislatlarini tazkiranavis, shoir, va mutafakkir olim Farididdin Attor o'zining "Tazkirat ul-avliyo" asarida keltirib o'tgan[3].

Xorazmda joylashgan Sulton Uvays va Yusuf Hamadoniy avliyolar haqida Alisher Navoiy ham o'zining "Nasoyim-ul muhabbat" asarida ularning hayot faoliyati to'g'risida juda ahamiyatli ma'lumotlar uchraydi.

Xorijiy sayyohlardan bo'lgan arab sayyohi Abu Abdullo Yoqut Ibn Hamabiyning "Mo'jam ul-buldon" asarida ham Xorazm haqida juda qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, bu mintaqadan juda ko'plab diniy ulamolar yetishib chiqqanligi, shuningdek, bu yerda Sulton Sanjar Malikshoh maqbarasi borligi, ziyoratchilarni esa bu ziyoratgohga kelib ziyorat qilishlari haqida ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga Marvda Muhammad(s.a.v) sahobalari Burayd ibn al-Xusib, Hakimibn Umar, Sulaymon ibn Burayd dafn etilgani va ularning qabrlari ziyoratgohga aylanganligi to'g'risida qiymatli ma'lumotlar yozib qoldirgan[4].

XI asr Shayx Abu Tohir Tartusiy tomonidan bitilgan "Abu Muslim Jangnomasi" asarida VIII asr ikkinchi yarmi Ummaviylarga qarshi xalq qo'zg'olonlarida xorazmlik Muzrobshoh Xorazmiy, Pahlavon Ahmad Zamchiy, Mehtarbodi Yaldo va boshqalarning Abu Muslimga yordam berganligi juda mahorat bilan tasvirlab, sarkardaning hayot va faoliyati yoritilgan. Abbosiylar hokimiyat tepasiga kelgach, Muzrobshoh Xorazmiy(vafoti 775)ning obro'si oshadi va Xorazmda hukmdor darajasiga, keyin esa avliyo darajasiga ko'tarilishiga sabab bo'lganligi haqida ma'lumotlar uchraydi[5].

Shuningdek Xiva xonligida ham hukmdorlarning hayotida ziyoratgohlar katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bundan tashqari Najmiddin Kubro, Sulton Uvays, Pahlavon Mahmud, Ismamut ota, Shayx Jalil ziyoratgohlari maydoni ham saylgoh marozimlar o'tkazishda va shu bilan birga xalqning hukmdor bilan muloqot qilishdagi qororgoh bo'lib ham xizmat qilgan.

XIII asrda muqaddas joylarga qiziqish ortib bordi. Islom olamida bu haqida ma'lumotlar yig'ish anana tusiga kirdi, keltirilgan ma'lumotlarning ayrimlarida qabristondagi yozuvlarni ham ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda takidlash joizki ziyoratgohlar qabristonlardan tashkil topgan bo'lib, bu manbalar tadqiqotimiz uchun juda muhim sanaladi.

Sayyoh va tarixchi Hamdulloh Qazviniy "Tarixi guzida"[6] asarida Xorazmshohlar davlati va mo'g'ullar bosqini haqida qayd qilish bilan birga Najmiddin Kubro (1145-1221) to'g'risida ham ma'lumotlar keltirib o'tilgan. XIV asrda turkiy tilda yozilgan Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi" asarida ham Najmiddin Kubroning mo'g'ullarga qarshi mardlarcha kurashi, vatan uchun jonini fido qilganligi, "Shohi shuhado (shahidlar shohi)" nomiga sazovor bo'lgani va piri komillardan Sayyid ota to'g'risida qimmatli ma'lumotlar ko'rsatilib o'tilgan[7].

Shu jumladan, Ali ibn Husayn Koshifiy "Rashahot ayn ul-hayot" ("Hayot chashmasidan tomchilar) manoqibida Sulaymon Baqir'oniy (vafoti 1186/1187) xorazmlik bo'lib, shu joyda foniy

dunyodan boqiy dunyoga ketgan va Apaq qo'rg'on degan joyga dafn etilganligini, avliyoning qabri juda mashhur bo'lib, muqaddas ziyoratgoh sifatida ezozlanishi haqida ma'lumotlar bor[8].

Ziyoratgohga insonlar sadaqa sifatida qatlama patir, bo'g'irsoq yoki biron bir taom tayyorlanib olib borishadi. Jumladan Beruniy: Xorazm xalqi o'ninchi oyning o'n beshinchi kunida jinlar va yomon arvohlar keltiruvchi zararlarni daf etish uchun is chiqarib ovqat pishirgan" - deb yozgan[9].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Glaballashuv jarayonida milliy, mahalliy qadryatlarimizni saqlab qolish va ularni rivojlantirish va o'z holicha tarannum qilish masalasi dolzarb masaladir. Ayni kunda dunyo xalqlari etnologiyasida ziyoratgohlar va qadamjolarini o'rganishga bo'lgan qiziqish ortayotganligini yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek davrlar mobaynida insonlarning kundalik turmush hayotida muhim ahamiyat kasb etganligini anglamog'imiz darkor.

Bu jarayon esa jahon etnologlari oldidagi turli tarixiy etnografik hududlarda ziyoratgohlar bilan bog'liq bo'lgan an'ana, urf-odatlarini tahlil qilish, ularning o'ziga xos mahalliy xususiyatlarini ilmiy asoslash, hamda dunyoda ziyorat turizm sohasini rivojlantirishning ilmiy asoslashga qaratilgan maxsus izlanishlar olib borishni toqozo qilmoqda.

Bugungi kunda ziyoratgohlarni ziyorat qilish va unga qiziqishlar ortgani soni faqatgin amahalliy aholi tomonidan emas balki sayyohlar ham ziyorat qilishga ulardagi an'analarga qiziqmoqdalar. Shu sababli ziyorat qilish odobini barcha bilishi zarur. Bu ziyoratgoh qoidalari har bir ziyoratgoh kiraverishida peshlavhada ko'rsatib o'tilgan.

Ziyoratgohga insonlar ziyorat qoidalariga rioya qilgan holda borishadi. Ziyorat qoidalari quyidagilar:

- avvalo niyat yaxshi bo'lishi kerak. Ixlos bilan xolis Alloh uchun ziyorat qilish lozim. Yordamni najotni faqat Allohdan so'rash kerak. Qabrdagi insonlardan tilak va niyatlarimizni so'rash aslo mumkin emas[10];

- ziyoratga ozoda va tahorat bilan bormoq kerak;

- ziyoratga kirilgan joyda qabr ahliga salom beriladi, yani Assalomu alaykum deb hurmat bilan bu amal bajariladi;

- marhumlar haqqiga bag'ishlab Qur'oni Karim oyatlaridan tilovat qilinadi va duolar qilinadi;

- ziyoratgohda odob saqlagan holda shovqin solmasdan jiddiylik bilan yuriladi;

- qadamjolarini ziyorat qilishda ayollar ham erkaklar ham maxsus libosda bo'lishi kerak.

Odob axloq qoidalariga rioya qilgan holda o'tganlar ruhiga hurmatda bo'lishadi. Bu esa milliy urf odatlarimizga bo'lgan hurmat va e'tibor belgisidir;

- ziyoratgohlarda maxsus joylarda so'yiladigan jonliq yolg'iz Allohga atab qilinadi. So'yilgan jonliqlar savobi esa qabr ahliga bag'ishlanadi. Ziyoratgohdagi maxsus joy bilan boshqa joyda so'yilgan jonliq orasida hech qanday farq yo'q;

- ziyoratgohda so'yilgan jonliqning katta yoki kichikligining ahamiyati yo'q, har bir ziyoratchi o'z imkoniyatidan kelib chiqqan holda jonliq so'yiladi(masalan qo'y, xo'roz, tovuq, hokiz va hk...);

- ziyoratgohlardagi qabrlarni silash, ushlar, qabr atrofini aylanib tavof qilish, bu joylarda sham yoqish yoki ziyoratgohlardagi daraxt, buta, toshlarga mato parchalarini bog'lash kabi amallarni bajarish juda qattiq qoralanadi;

- ziyoratgohlarni ozoda saqlash, har xil o'simliklar o'sib tartibsiz bo'lishidan saqlash lozim;

- ziyoratgohlarda baland ovozda gapirish, har hil musiqalar tinglash mumkin emas, bu odob ahloq qoidalariga rioya qilish lozim;

- ziyoratgohlarda maxsus belgilangan joylardan tashqari har xil taomlar tayyorlash ovqatlanish taqiqlanadi;

- ziyoratgohlarda ziyofat qilish spirtli ichimliklar iste'mol qilish ham taqiqlanadi;

- qabrlardagi insonlardan farzand yoki boshqa xojatni so'rash, ularga atab jonliq so'yish mumkin emas. Bu juda katta gunoh sanaladi;

-ziyosat amallari bajarib bo'lingandan keyin vazmin va sokin holatda odob axloq qoidalariga rioya qilgan holda ziyoratgohdan chiqib ketiladi;
 -ziyosatgohdan chiqishda tazim qilishmaydi;
 -qabrlarga pul tashlash ham mumkin emas. Pulni "Hayr ehson" qutilariga solish joizdir;
 -qabrlarni ustiga o'tirish bosish ham mumkin emas.

Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillar Xorazm viloyati va Xiva shahrining turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish to'g'risida"[11]gi va shu sohaga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda ko'rsatilgan vazfalarni amalga oshirishda ma'lum darajada xizmat qiladi. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 15-fevral kunidagi 120-sonli qarori "Muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, Masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil qilish haqidagi" qarorida ko'rsatilgan ma'lumotlar g'oyat katta ahamiyatga egadir[12].

XULOSA

Xulosa sifatida shuni ta'kidlab o'tish joizki, keltirilgan ma'lumotlar Xorazm vohasi ziyoratgohlari to'g'risidagi manbalar hali chuqur o'rganilmaganligi, faqatgina tavsifiy harakterga ega ekanligi yaqqol ko'rsatilgan. Xorazm tarixini o'rgangan olimlar, o'lkashunoslar asarlarida hududdagi qabristonlar tarixi, avliyolar bilan bog'liq afsona va rivoyatlarda aks etganligini alohida ta'kidlash jioz. Shuningdek tarixchi olimlarning asarlarida islom dunyosiga mashhur ziyoratgohlarning paydo bo'lishi va ularga dafn qilingan avliyolar to'g'risidagi afsonalar asarlarda keltirilgan tarixchi etnografalr qarashlariga mos kelmasada xalq orasida tarqalgan rivoyat va afsonalarga asoslanganligi bilan xarakterlidir..

IQTIBOSLAR

1. Курбонбоев С. Питнак тарихи. – Урганч: Хоразм, 2001 – Б.14.
2. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. – 1–жилд, – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 280.
3. Фариддин Аттор. Тазкират ул-авлиё. – Тошкент: Фафур Фулом, 2013. – 464 б.
4. Элмуродов И., Эшмуродов М. X–XII асрлар Хоразм маданияти Ёқут Ҳамавий талқинида. – Урганч: 2006. – Б. 14.
5. Абу Муслим жангномаси: (Достони Абу Муслим соҳибқирон) [Сўз боши Б. Саримсоқов; Маъсул муҳарир М. Ҳасаний]. – Тошкент: Ёзувчи, 1992. – 224 б. – (Халқ китоблари)., Абу Муслим жангномаси: (Достони Абу Муслим соҳибқирон) / Маъсул муҳарир М.Ҳасаний/. 2-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1995. – 144 б
6. Ҳамдуллоҳ Қазвиний. Тарихи Гузида. ("Сайланган тарих") // Қўлёзма, ЎзФАШИ. –№ 7, 8, 2786, 3624.
7. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Б.Аҳмедов таҳрири остида. – Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б.164–166.
8. Бартольд В. Работа по отдельным проблемам истории Средней Азии. – М., Наука, 1964. – Т. II.Ч.2 – С. 361
9. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar / Tanlangan asarlar. Т. 1.-Т.: Fan, 1968.-468b]
10. Vaqf Ujamoat xayriya fondi veb sayti. <https://vaqf.uz/oz/pages/view/morality>
11. O'zbekiston Respublikasi Milliy qonunchilik platformasi <https://lex.uz/en/docs/-4876081>
12. O'zbekiston Respublikasi Milliy qonunchilik platformasi <https://lex.uz/docs/-3560605?ONDATE=17.02.2018%2000>

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581